

Microelectromecanismos

José Andrés Alanís-Navarro¹

Sistemas microelectromecánicos

Los sistemas microelectromecánicos, SMEM o MEMS por sus siglas en inglés, surgieron en la década de los 60s a partir de la tecnología de circuitos integrados (CIs), chips o microchips, pero su aplicación comercial e industrial fue en los 80s y 90s. Los CIs son parte de nuestra vida desde hace mucho tiempo. Prácticamente **todos los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos de manera cotidiana contienen circuitos integrados**. Un microchip consiste en la integración de diversos circuitos en un mismo espacio, esto facilita la comunicación entre distintos componentes como memorias, sensores, mecanismos y luces. Esta integración permite realizar una gran variedad de funciones de manera rápida y eficiente.

Tecnología de circuitos integrados

Para fabricar los chips se utilizan distintos materiales interconectados entre sí, lateral o verticalmente. Los materiales pueden ser metales, aislantes o semiconductores. El aislante más utilizado en la industria es el dióxido de silicio (SiO_2), un material presente en los envases de vidrio y ventanas de uso cotidiano, pero de gran pureza. Los semiconductores más empleados son el silicio y el germanio; los metales comúnmente utilizados son el aluminio y el oro. La interconexión de estos materiales permite fabricar sensores, diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés), frecuentemente utilizados como indicadores de encendido en los dispositivos.

Sensores basados en SMEM

Para que los SMEM interactúen con el medio ambiente, se diseñan y fabrican sensores basados en distintos efectos o principios físicos de funcionamiento, dentro de los más utilizados destacan:

Efecto piezoeléctrico: consiste en generar electricidad por la deformación de un material. Se utiliza en sensores de presión, en identificación de contaminantes, etc.

Efecto electrotérmico: consiste en calentar componentes por medio de electricidad, lo que provoca una expansión y un desplazamiento. Se utiliza principalmente en el control de flujos.

Efecto capacitivo: se basa en detectar el desplazamiento por un cambio de distancia entre componentes. Se utiliza para detectar vibración, aceleración o cambio de posición.

Fotografía de una placa electrónica con *microchips*. Imagen de acceso libre obtenida desde el enlace: www.pixabay.com

Fabricación de SMEM

Los SMEM utilizan la misma tecnología de los CIs, con la diferencia de tener partes móviles. Su capacidad para integrar funcionalidades mecánicas y electrónicas permite fabricar **sistemas capaces de interactuar con el medio ambiente**, por ejemplo, para controlar el paso de fluidos, detectar la presencia y cantidad de microorganismos, etc. Esto se logra al utilizar capas de materiales (películas delgadas) en estructuras verticales que les permite quedar separadas del sustrato, siendo el silicio el elemento más utilizado como sustrato por su compatibilidad con los *microchips*. Las etapas de fabricación de los SMEM consisten en:

- a) Limpieza del sustrato
- b) Depósito de materiales
- c) Litografía
- d) Grabado selectivo de materiales

La litografía consiste en transferir un diseño sobre los materiales para eliminar las zonas de material que no se utilizan, dejando aquéllas que se conectarán con las siguientes capas. Para conseguir que los materiales queden suspendidos, se colocan "materiales de sacrificio", los cuales se utilizan temporalmente para separar una capa de otra, una vez que se realizan las etapas a), b), c) y d) secuencialmente hasta obtener la estructura deseada, se elimina la capa de sacrificio para dejar suspendidas las estructuras. El material más utilizado como capa de sacrificio es el vidrio borosilicatado (BPSG por sus siglas en inglés), un tipo de vidrio que se elimina fácilmente con ácido fluorhídrico.

Estructura tipo peine (*comb-drive*). Los peines azules son partes fijas, y las partes rojas son móviles utilizadas como detectores de movimiento. Imagen de acceso libre obtenida de <https://www.mdpi.com/2072-666X/14/3/698>.

En la imagen anterior se observa la escala de los micromecanismos, la referencia marcada en amarillo representa 40 micrómetros (un micrómetro es la millonésima parte de un metro), para entenderlo mejor, un cabello humano tiene un diámetro de 60 micrómetros.

SMEM en la vida cotidiana

Los SMEM tienen aplicaciones tan variadas que abarcan desde las comunicaciones por radiofrecuencia (RFMEMS) utilizados en la tecnología de radiocomunicaciones, aplicaciones

ópticas (MOEMS), fluidos (μ -fluidics), y la interacción con microorganismos (BioMEMS). Algunos proyectores de imágenes utilizan un SMEM denominado DLP (*Digital Light Processing*) el cual consta de micro-espejos con movimiento independiente que desvían la luz de una fuente para proyectar imágenes de alta resolución sobre pantallas de gran tamaño. Otra de las aplicaciones es en el área de salud, en donde se utilizan para suministrar medicamentos de manera controlada y precisa, para ello se utilizan micro-válvulas que dosifican volúmenes en el orden de microlitros a pacientes (un microlitro es una millonésima parte de un litro), esta gama de dispositivos se denominan micro-fluídicos o *lab-on-a-chip* (laboratorio en un chip). Pero el mayor uso que tienen los SMEM es en la detección de aceleración (o cambio de velocidad), la cual se utiliza para detectar vibraciones, cambios en la posición, para activar las bolsas de aire de los automóviles, en sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) y en teléfonos inteligentes para detectar la posición del teléfono, es el mismo sensor que se utiliza una gran variedad de videojuegos que requieren sensibilidad de la posición del teléfono inteligente.

Las aplicaciones de los SMEM parecen no tener límites, la continua miniaturización de los CIs favorece la integración de una mayor cantidad de componentes en un mismo chip, en un microprocesador típico de una computadora, puede haber hasta 100 millones de componentes, esto conlleva a un desarrollo sin precedentes en todos los sectores productivos de la sociedad actual.

Palabras clave: sistemas microelectromecánicos; MEMS; microsensores.

¹ José Andrés Alanís Navarro, es profesor-investigador del Laboratorio de Ecotecnologías de la UPEGro. Sus líneas de investigación son las ecotecnologías, energías renovables, simulación por computadora, microelectrónica e investigación educativa.

Contacto: aalanis@upeg.edu.mx

Lecturas recomendadas

Alanís-Navarro J.A. (2008). *Desarrollo del proceso de fabricación PolyMEMS - INAOE*. Tesis de maestría. Tonanzintla, Puebla, México.

<https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/391/1/AlanisNJA.pdf>

Jáuregui Ortiz, T. *et al.* (2023). SISTEMAS DIMINUTOS QUE PUEDEN SALVAR VIDAS: LOS MEMs. *Ciencia*, (31), 18-21. Recuperado de

<https://revistas.anahuac.mx/index.php/masciencia/article/view/1559>

Reyes-Betanzo C. (2023). Biosensor de *Escherichia Coli*. *Revista - Divulgación de Ciencia y Educación*, Redicye, 1 (1), 27-28.

<https://redicye.upeg.edu.mx/2023/05/14/revista-divulgacion-de-ciencia-y-educacion-articulo-11-vol-1-no-1/>

